

CARACTERIZAÇÃO DA MICROESTRUTURA DA DEPOSIÇÃO DO INCONEL 625 POR SOLDAGEM A TIG NO AÇO AISI 4130

Élida Mariana Almeida Alves¹; Ana Carolina Rodrigues de Sá Silva²; Peterson Luiz Ferrandini³; Roberto Zenhei Nakazato⁴; Eduardo Norberto Codaro⁵

¹Tecnóloga Processos Metalúrgicos pela FATEC-Pindamonhangaba. Mestranda em Engenharia de Materiais pela UNESP.

²Engenheira Ambiental pela Unifei. Mestre pela Unifei. Doutoranda em Engenharia de Materiais pela UNESP.

³Engenheiro Mecânico pela FEI. Mestre pela UNICAMP. Doutor pela UNICAMP. Pós-Doutorado pela UNICAMP.

⁴Químico pela UNESP. Mestrado pela UNESP. Doutorado pela USP.

⁵Químico pela Universidad Nacional de La Plata. Doutorado pela Universidad Nacional de La Plata. Pós-Doutorado no Instituto de Química de Araraquara – UNESP.

E-mail do autor principal para correspondência: elida.alves@unesp.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo caracterizar a microestrutura do revestimento de Inconel 625 pelo processo de soldagem a TIG(GTAW) no metal de base aço AISI 4130. Após realizado a soldagem foi medido no projetor de perfil o revestimento e profundidade da solda, e em seguida a amostra foi preparada metalograficamente. Todas as ligas de Inconel apresentam microestrutura dendríticas. A microestrutura apresentou-se um crescimento epitaxial partindo do substrato ao longo da direção do gradiente térmico. As dendritas colunares ocorreram a partir do crescimento epitaxial da dendrita primárias dos grãos parcialmente fundido na camada previamente depositado, encontra-se uma pré-nucleação para o crescimento direcional do cristal, há uma extensão de dendritas colunares fina orientadas, transição gradual é resultado de uma redução na taxa de resfriamento de fusão, não apresentou nenhuma trinca. O espaçamento interdentríticos primários foi de $13,48\mu\text{m} \pm 2,38\mu\text{m}$ utilizado o IMAGE J a microestrutura realizada pelo processo de soldagem TIG(GTAW) são maiores devido a sua menor taxa de resfriamento ao ser comparar com processo laser.

Palavras-chaves: **Palavras-chave:** AISI 4130; Caracterização; Inconel625; Microestrutura; TIG;

INTRODUÇÃO

Há uma série de estudos sobre deposição de Inconel com objetivo de melhorar as superfícies de propriedades utilizando laser como relatam os autores Abioye et al. (2013), Liu et al. (2014) e também alguns autores relatam pelo processo TIG(GTAW) (Ramkumar et al., 2015; Silva et al., 2013).

Inconel 625 é uma superliga a base Ni, essa superliga tem uma matriz Ni-Cr reforçada por uma solução de molibdênio e nióbio (Shakil et al., 2014; Tian et al., 2017). Propriedades físicas e químicas superiores, alta resistência, corrosão e resistência à fluência a temperaturas elevadas fazem que o inconel tenha uma série de utilizações em várias indústrias: aeroespacial, marinha, química e petroquímica. Tubulações utilizadas em indústrias de óleo e gás, frequentemente, utilizam solda de revestimento de inconel, por exemplo, quando o revestimento de aço de carbono de baixa liga.

Na microestrutura de inconel, vários autores relataram uma estrutura dendrítica, sempre dependendo da direção extração de calor, e taxa expansão de calor. Como expectativa, quanto maior a taxa extração de calor, mais fina a microestrutura. Crescimento epitaxial também é relatado por vários estudos (Abioye, McCartney, & Clare, 2015; Liu et al., 2014; Sandhu & Shahi, 2016; Silva et al., 2013; Wiednig, Lochbichler, Enzinger, Beal, & Sommitsch, 2014). Quando o revestimento envolve processos de soldagem, taxa extração de calor, depende da entrada de calor (heat input) varia com os parâmetros de soldagem e determinando as microestruturas finais (Liu et al., 2014; Ramkumar et al., 2015).

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é caracterizar a microestrutura do revestimento Inconel 625 no aço AISI 4130.

METODOLOGIA

O Inconel 625 foi utilizado como o metal de adição pelo processo TIG (GTAW) com 1,2mm de diâmetro, foi depositado em uma chapa AISI 4130 (130mm x 30mm x 15mm). A composição química deste substrato e revestimento encontra-se na tabela 1. Inicialmente o metal de base (MB) foi pré-aquecido com o maçarico até atingir a temperatura 130°C. A soldagem foi realizada, na posição plana e um ângulo de 45° com a superfície do substrato, foi executado um único revestimento lado a lado de uma única camada, no substrato de 133 mm, com a corrente de soldagem 185 A, tensão de soldagem 13V, velocidade de soldagem 18mm/s e aporte térmico 0,8 kJ/mm e a gás de proteção foi o Argônio (Ar) com vazão de 15 L/min. O

revestimento de solda foi de 2,13mm de profundidade e 15,862 mm de largura, foram medidas utilizando o projetor de perfil. Depois de realizado a soldagem a amostra foi preparada metalograficamente. As amostras foram inicialmente atacadas com nital 3% para revelar a macroestrutura e microestrutura do substrato. Para revelar a microestrutura do revestimento, as amostras foram polidas novamente e atacadas por 10s com o seguinte reagente: 50 mLHNO₃, 45 mLHCl, 5mLH₂O₂. Os valores do ensaio de dureza Vickers foram determinados utilizando carga de 500gf, aplicado durante 10s. Para a determinação do espaçamento interdendrítico, as imagens ópticas foram analisadas usando o IMAGE J.

Tabela 1: Composição química

Material	C	Si	Mn	Cr	Mo	S	Nb	P	Ni	Al	Fe	Outros
AISI 4130	0,3	0,26	0,48	0,86	0,25	0,02	-	0,019	-	-	-	-
Inconel 625	00,1	-	-	22,65	8,75	-	3,53	-	64,24	0,16	0,32	0,16

RESULTADOS E DISCUSSÃO

ANÁLISE MICROESTRUTURAL E DUREZA

A microestrutura do revestimento de Inconel 625 apresentou um crescimento epitaxial a partir do substrato ao longo da direção do gradiente térmico (Figura 1a). As dendritas colunares ocorreram a partir do crescimento epitaxial da dendrita primária dos grãos parcialmente fundido na camada previamente depositada, há uma pré-nucleação para o crescimento direcional do cristal indicado na figura 1a, há também um crescimento epitaxial das dendritas primárias parcialmente são refundida na camada depositada a partir do metal de base. As dendritas colunares estavam toda extensão da microestrutura do Inconel 625 (Figura 1b), há uma extensão de dendritas colunares finas orientadas, essa transição gradual é resultado de uma redução significativa na taxa de resfriamento de uma fusão. A microestrutura não apresentou nenhuma trinca. O espaçamento interdendríticos primários foi de $13,48\mu\text{m} \pm 2,38\mu\text{m}$, isso, pois a microestrutura realizada pelo processo de soldagem GTAW são maiores devido a sua menor taxa de resfriamento ao ser comparar com processo laser (Naghiyan Fesharaki, Shoja-Razavi, Mansouri, & Jamali, 2018).

O fenômeno do crescimento dendrítico colunares finos orientados estão associados às direções, na qual é conhecido como fluxo de calor durante a solidificação, também ocorre em outros processos de soldagens por revestimento com Inconel 625(Dinda, Dasgupta, &

Mazumder, 2009; Tian et al., 2017; Xu et al., 2013). Outros autores Abioye et al. (2015), Liu et al. (2014), Sandhu e Shahi (2016), Silva et al. (2013) também descreveram a estrutura dendrítica, sempre dependente da direção de extração de calor e da taxa de extração de calor, e mais refinada é a microestrutura.

A microdureza é relativamente constante em toda camada depositada e seu valor foi de $200,9 \pm 8,8$ Hv, valor menor que o valor encontrado por (Feng et al., 2017), 250 a 275Hv que utilizou soldagem a laser, esse valor de dureza em comparação com soldagem a arco (GTAW), foi maior devido a menor entrada de calor e maior taxa de resfriamento no revestimento a laser. Isso ocorre devido que a dureza no metal de adição soldado a arco (método deste estudo) possui uma microdureza menor do que a soldagem a laser, pois a microestrutura realizada por soldagem a arco GTAW ser um pouco mais grossa, e o gradiente da dureza entre o revestimento e os níveis de diluição serem maiores (Feng et al., 2017). A superliga de Inconel 625 é uma solução sólida, na qual contém elementos químicos na solução sólida na matriz austenita, como Mo e Nb, no qual é um fator principal na determinação de dureza (Feng et al., 2017).

Figura 1: Microestrutura do revestimento de Inconel 625: a) Epitaxial b) Dendritas colunares

CONCLUSÃO

Todas as microestruturas das ligas de Inconel apresentam microestrutura dendríticas. A Microestrutura obtida no revestimento de Inconel 625 aplicado no processo de TIG no aço AISI 4130, apresentou-se um crescimento epitaxial das dendritas primárias parcialmente são refundida na camada depositada a partir do metal de base, e as dendritas colunares estão em todas a extensão da microestrutura do Inconel 625 e há uma extensão de dendritas colunares finas e orientadas, essa transição gradual é resultado de uma redução significativa na taxa de resfriamento de uma fusão, devido ao processo de soldagem a TIG.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abioye, T. E., Folkes, J., Clare, A. T., & McCartney, D. G. (2013). Concurrent Inconel 625 wire and WC powder laser cladding: Process stability and microstructural characterisation. *Surface Engineering*, 29(9), 647–653. <https://doi.org/10.1179/1743294412Y.0000000073>
- Abioye, T. E., McCartney, D. G., & Clare, A. T. (2015). Laser cladding of Inconel 625 wire for corrosion protection. *Journal of Materials Processing Technology*, 217, 232–240. <https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2014.10.024>
- Dinda, G. P., Dasgupta, A. K., & Mazumder, J. (2009). Laser aided direct metal deposition of Inconel 625 superalloy: Microstructural evolution and thermal stability. *Materials Science and Engineering A*, 509(1–2), 98–104. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2009.01.009>
- Feng, K., Chen, Y., Deng, P., Li, Y., Zhao, H., Lu, F., ... Li, Z. (2017). Improved high-temperature hardness and wear resistance of Inconel 625 coatings fabricated by laser cladding. *Journal of Materials Processing Technology*, 243, 82–91. <https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2016.12.001>
- Liu, S., Liu, W., Harooni, M., Ma, J., & Kovacevic, R. (2014). Real-time monitoring of laser hot-wire cladding of Inconel 625. *Optics and Laser Technology*, 62, 124–134. <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2014.03.007>
- Naghiyan Fesharaki, M., Shoja-Razavi, R., Mansouri, H. A., & Jamali, H. (2018). Microstructure investigation of Inconel 625 coating obtained by laser cladding and TIG cladding methods. *Surface and Coatings Technology*, 353(April), 25–31. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2018.08.061>
- Ramkumar, K. D., Kumar, B. M., Krishnan, M. G., Dev, S., Bhalodi, A. J., Arivazhagan, N., & Narayanan, S. (2015). Studies on the weldability, microstructure and mechanical properties of activated flux TIG weldments of Inconel 718. *Materials Science and Engineering A*, 639, 234–244. <https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.05.004>
- Sandhu, S. S., & Shahi, A. S. (2016). Metallurgical, wear and fatigue performance of Inconel 625 weld claddings. *Journal of Materials Processing Technology*, 233, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2016.02.010>

Shakil, M., Ahmad, M., Tariq, N. H., Hasan, B. A., Akhter, J. I., Ahmed, E., ... Iqbal, M. (2014). Microstructure and hardness studies of electron beam welded Inconel 625 and stainless steel 304L. *Vaccum*, 110, 121–126. <https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2014.08.016>

Silva, C. C., Miranda, H. C. De, Motta, M. F., Farias, J. P., Afonso, C. R. M., & Ramirez, A. J. (2013). New insight on the solidification path of an alloy 625 weld overlay. *Journal of Materials Research and Technology*, 2(3), 228–237. <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2013.02.008>

Tian, Y., Ouyang, B., Gontcharov, A., Gauvin, R., Lowden, P., & Brochu, M. (2017). Microstructure evolution of Inconel 625 with 0.4 wt% boron modification during gas tungsten arc deposition. *Journal of Alloys and Compounds*, 694, 429–438. <https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.10.019>

Wiednig, C., Lochbichler, C., Enzinger, N., Beal, C., & Sommitsch, C. (2014). Dissimilar electron beam welding of nickel base alloy 625 and 9% Cr steel. *Procedia Engineering*, 86, 184–194. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.11.027>

Xu, F., Lv, Y., Liu, Y., Shu, F., He, P., & Xu, B. (2013). Microstructural Evolution and Mechanical Properties of Inconel 625 Alloy during Pulsed Plasma Arc Deposition Process. *Journal of Materials Science and Technology*, 29(5), 480–488. <https://doi.org/10.1016/j.jmst.2013.02.010>